

Роль международных путей сообщения в региональном развитии

- 1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** Профессор Ташкентского государственного транспортного университета
- 2. Янгибоев Отабек Шералиевич.** Студент Ташкентского государственного транспортного университета.

Аннотация

В статье анализируется важная роль международных дорог в росте экономики страны и обеспечении благосостояния людей, особенно в этом очень интересовались населенные пункты вдоль дороги, и многие города, такие как Ташкент, Самарканд, Бухара, процветали в их время.

Ключевые слова: Азия, Европа, суша, море, дорога.

Abstract

The article analyzes the important role of international roads in the growth of the country's economy and the provision of people's well-being, especially the population settlements along the road were very interested in it, and many cities such as Tashkent, Samarkand, Bukhara flourished in their time.

Key words: Asia, Europe, land, sea, road.

Аннотация

Мақолада халқаро йўлларнинг давлатлар иқтисодини ўсишида ва

халқлар фаровонлигини таъминланишидаги ўрни катта бўлганлиги, айниқса, йўл бўйидаги аҳоли манзилгоҳлари бундан жуда манфаатдор бўлганлиги, Тошкент, Самарқанд, Бухоро каби кўплаб шаҳарлар ўз даврида гўллаб-яшнаганлиги таҳлил этилган.

Калит сўзлар: Осиё, Европа, куруқлик, денгиз, йўл.

Следует отметить, что «Великий шелковый путь» продолжался и в Европе. Этот наш вывод подтверждается научными исследованиями, проведенными в самом Китае. Согласно таким источникам, «Шелковый путь... достигал Рима через восточные берега Средиземного моря». Конечно, по этой дороге перевозили различные товары и сырье. Однако основным товаром, перевозимым с востока на запад по Великому шелковому пути, были шелковые ткани. Возникает вопрос, где производятся эти шелковые ткани? Китайские историки утверждают, что шелковые ткани и изделия из шелка производились в Китае, потому что коконирование впервые появилось в Китае и распространилось из Китая в другие места. Следует признать, что производство коконного шелка было развито с древних времен в Китае. Это подтверждается историческими вещественными свидетельствами в поселениях, обнаруженных на территории Китая. Не только в древности, но и сегодня китайское государство находится на первом месте по производству шелка и экспорту шелковых изделий. Спрос на шелковые ткани и изделия из шелка, произведенные в Китае и Средней Азии, в европейских странах был очень высок. Было время в Европе, особенно в Римской империи, когда было

принято носить одежду из шелка. В результате сильно возросла потребность населения в шелковых тканях. Люди стали тратить все свои деньги на покупку шелковых тканей. Купцы воспользовались этой ситуацией и начали ввозить в Римскую империю много шелковых тканей. По данным римского ученого Г. Плиния в его труде «Естественная история», из-за высокого спроса на шелковые ткани из Рима в Китай ежегодно уходило 3,5 миллиона монет. Эта ситуация вызвала нехватку золотых монет в Риме. В результате римское правительство приняло специальное решение об ограничении ввоза шелковых тканей. Эти исторические реалии лишней раз доказывают, что «Великий шелковый путь», начавшийся из Китая, охватывал и европейские территории.

Роль международных дорог в росте экономики страны и обеспечении благосостояния народа велика. Особенно в этом очень интересовались населенные пункты вдоль дороги. В частности, в их время процветали Сиань, Ланьчжоу, Дуньхуан, Кашгар, Йоркент, Урумчи, Балх, Ташкент, Самарканд, Бухара, Марв, Тегеран, Ктесифон, Багдад и многие другие города вдоль «Великого шелкового пути». Известно, что Сиань является отправной точкой «Великого шелкового пути». «Великий шелковый путь» начинался как единственная дорога из этого города, и так же, как река разделяется на притоки в месте впадения в море, «Великий шелковый путь» разветвлялся на ответвления и маршруты с востока на запад. Город Сиань, также называемый в свое время Чанъань, расположен в центральной части Китая. Этот город

находится в центре перекрестка дорог, как в древности, так и сейчас. В период расцвета «Великого Шелкового пути» этот город был сначала столицей империи Хань, а позднее столицей ряда государств, возникших на территории Китая. Сиань в настоящее время является центром провинции Шэньси, и китайское правительство уделяет большое внимание его развитию.

У всего есть начало и конец. В частности, к XVI и XVII векам значение «Великого Шелкового пути» снизилось. Торговые связи Китая с Туркестаном и между странами Азии и Европы в рамках «Великого Шелкового пути» значительно сократились. Караваны на «Великом шелковом пути» стали гораздо реже, чем раньше. Некогда шумные поселки, караван-сарай и базары вдоль дороги опустели. К такому состоянию «Великого шелкового пути» привели следующие факторы:

- во-первых, дестабилизация политической ситуации в самом Китае и в странах «Великого шелкового пути»;

- во-вторых, в период развития кораблестроения началось открытие морских путей. Организация внутренних и международных морских путей.

Этот морской путь считается коммуникационным путем, появившимся в истории человечества после сухопутных караванных путей. Одного нельзя забывать из этого пункта, не следует делать вывод о том, что речные и морские пути были созданы в 16-17 веках, когда значение «Великого Шелкового пути» снизилось. В этот период были созданы суда

дальнего следования, пригодные для перевозки большого количества грузов, хотя открытие межконтинентальных морских путей продолжалось, но морские пути существовали с древних времен, и люди плавали на кораблях по рекам и морям. Использование морских путей для перевозки пассажиров и грузов восходит к глубокой древности. Известно, что корабли с веслами и парусами появились за тысячи лет до нашей эры в реках Тигр и Евфрат и Нил, протекающих через Месопотамию и Египет, которые признаны древнейшей колыбелью человеческой цивилизации. Морской путь считается коммуникационным путем, появившимся в истории человечества вслед за сухопутными караванными путями. Имеются научные основания тому, что в древности Центральная Азия имела международные морские пути сообщения со странами мира. Открытие межконтинентальных морских путей коренным образом изменило мировые торговые отношения. Развитие проникло и на открытые территории. Это был важный фактор развития науки и техники и создания промышленности. Появление новых морских транспортных средств позволило перевозить по морским путям больше грузов, гораздо быстрее добираться до места назначения, и в целом морские путешествия и торговые связи стали более надежными, удобными и безопасными. Не обязательно тратить деньги на строительство морских путей. Только при наличии лодок и кораблей, которые могут в нем плавать, можно плыть куда угодно. Морские пути (кроме внутренних каналов и рек) не пересекают границы ни одной страны, поэтому транзитные сборы платить

никто не должен. По морю есть несколько вариантов добраться до пункта назначения.

Литература.

1. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
2. Salimov, Bakhriddin Lutfullaevich (2023). OPINIONS OF CENTRAL ASIAN SCHOLARS ON SOCIAL RELATIONS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (1-2), 178-182.
3. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов, Сафарали Ёркин Ўғли Мейлиев, Бунёд Баходирович Тешаев (2022). БУЮК ИПАК ЙЎЛИНИНГ ИНСОНИЯТ КОММУНИКАЦИЯ, ЙЎЛ – АЛОҚА ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИДА ТУТГАН ЎРНИ. *Academic research in educational sciences*, 3 (11), 304-308.